

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РЫБНИКОВА Г.И.,
канд. экон. наук, доцент, доцент

РЯБУХА Ж.Г.,
магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснована целесообразность совершенствования государственного управления в сфере охраны и защиты прав детей Донецкой Народной Республики. Внесены предложения по разработке в Донецкой Народной Республике Государственной стратегии действий в интересах детей, основанные на опыте использования стратегических документов в государственном управлении стран.

Ключевые слова: государственное управление, стратегическое управление, защита прав детей, стратегия действий

PROTECTION AND PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

RYBNIKOVA G.I.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor

RYABUKHA Zh.G.,
Master's student
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article substantiates the expediency of improving public administration in the field of protection and protection of children's rights of the Donetsk People's Republic. Proposals have been made to develop in the Donetsk People's Republic a State strategy of action in the interests of children, based on the experience of using strategic documents in the public administration of the countries.

Keywords: public administration, strategic management, protection of children's rights, action strategy

Постановка задачи. В условиях трансформации системы государственного управления перед Донецкой Народной Республикой стоят сложные задачи социально-экономического развития государства, в том числе обеспечения прозрачности и доступности получения, общественных

благ и услуг детским населением. Для достижения поставленных целей необходимо использовать эффективные инструменты и методы, отвечающие требованиям современности. Таким инструментом, по нашему мнению, может выступать Государственная стратегия действий в интересах детей (далее – Государственная стратегия). Ее разработка базируется на анализе практики стратегического планирования процесса формирования среды, комфортной для жизни и развития детей в Российской Федерации. Данный процесс, в свою очередь, развивался с учетом Стратегии Совета Европы по защите прав детей, которая включает в себя следующие основные положения:

- 1) продвижение новых стандартов в работе с детьми;
- 2) улучшение качества услуг и равный доступ к ним в сфере здравоохранения, образования, правосудия и прочее;
- 3) борьба с любыми формами насилия и дискриминации над детьми;
- 4) защиты прав и законных интересов детей социально уязвимых категорий; содействие их социализации;
- 5) правовое просвещение детей и их семей.

Анализ положительных практик поддержки детей позволил сформулировать ключевые принципы стратегии и на их основе разработать паспорт Государственной стратегии. Также на основе анализа основных проблем защиты прав детей в Донецкой Народной Республике разработаны направления реализации Государственной стратегии ориентированные на:

- 1) совершенствование семейной политики;
- 2) доступность качественного обучения и воспитания;
- 3) обеспечение равных возможностей для детей;
- 4) расширение возможностей самих детей участвовать в реализации основных положений Государственной стратегии. Дополнительно разработана дорожная карта по реализации Государственной стратегии.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами совершенствования государственного управления посвящены труды следующих ученых: Лепский В.Е., Бауэр В.П., Зацаринный А.А., Ильин Н.И., Розин В.М., Голубкова Л.Г. и другие. В работах этих авторов отражены проблемы методологического и философского анализа развития управления, генезис основных идей и понятий стратегического управления, тренды мирового и российского управления, концепции современного управления и их оценка. Проблемам социальной защиты детей, в том числе в юридическом аспекте посвящены работы А.В. Апаринной.

Актуальность исследования. Согласно Конституции Донецкая Народная Республика провозглашается государством социальной направленности, что предполагает организацию и реализацию поддержки всех категорий населения Республики, в том числе наиболее уязвимых его слоев. Не вызывает сомнений тот факт, что дети относятся к уязвимой категории граждан, требующих особой поддержки со стороны государства.

Государственное управление в сфере охраны и защиты прав детей представляет собой составляющую внутренней политики государства в

социальной сфере, которая направлена на обеспечение благосостояния семьи и прав ребенка, в том числе посредством разработки и реализации мероприятий, направленных на поддержку детства.

Система органов защиты прав детей в Донецкой Народной Республике еще не до конца сформирована, поэтому не способна всецело решать проблемы, возникающие в сфере детства. Ситуация осложняется особыми условиями развития государства, политической обстановкой и боевыми действиями, что приводит к росту количества детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому необходимость разработки мер государственной защиты, улучшающих положение детей в Донецкой Народной Республике, не вызывает сомнения.

Наиболее важным инструментом, способным консолидировать усилия власти и общества в решении проблем социально-экономического характера является стратегическое планирование. Внедрение стратегических документов в современном государственном управлении способствует повышению эффективности и качества государственного управления. Исследования в данной сфере также подтверждают положительное влияние реализации стратегических документов на эффективность государственных институтов и реализацию программ развития [1]. Поэтому представляется целесообразным использовать накопленный опыт внедрения стратегических документов в современном государственном управлении в государственное управление Донецкой Народной Республики.

Целью статьи является разработка в Донецкой Народной Республике Государственной стратегии действий в интересах детей на основе анализа использования стратегических документов в государственном управлении стран.

Изложение основного материала исследования. Процесс совершенствования государственного управления представляет собой подсистему в государственном управлении со своими целями, предметом, принципами и организацией, смысл которой заключается в придании государственному управлению способности самопреобразования, саморазвития, то есть в обеспечении роста его эффективности [2].

Важнейшим фактором в повышении эффективности государственного управления является стратегическое планирование. Переход стран к стратегическому планированию и стратегическому управлению позволяет увязать в государственном управлении вопросы развития экономики, социальной защиты, демографический, производственный, интеллектуальный и ресурсный потенциал с задачами в сфере национальной безопасности. Значение такого инструмента в последние годы возросло, так как существует потребность в обеспечении согласованности действий органов управления, в том числе в сфере защиты прав детей [3].

В качестве положительного опыта регулирования сферы детства можно привести Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012-2017 годы (далее – Национальная стратегия), утверждённую Указом Президента Российской Федерации [4]. Данным управленческим решением Российская

Федерация выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, комфортной для жизни и развития детей.

Содержание стратегических направлений действий в интересах детей стало ответом на вызовы того времени, когда разрабатывалась Национальная стратегия. Проведённый авторами анализ показал, что за прошедшие годы эти стратегические направления действий в интересах детей были реализованы в Российской Федерации, острота проблем снялась. Большинство ожидаемых результатов удалось достичь, а в той части, где задачи не решились в полном объеме, появились точки роста в виде законодательства, мотивов инноваций и обзора социальных практик [5, с. 4-8].

Исходя из того, что государственное регулирование в сфере охраны и защиты прав детей в Донецкой Народной Республике и Российской Федерации имеет идентичный характер, а также учитывая выбранный в Республике курс на гармонизацию законодательства с Российской Федерацией, считаем возможным применить опыт регулирования сферы детства, разработав стратегический документ, направленный на совершенствование механизмов поддержки прав детей в Донецкой Народной Республике.

Основные положения Государственной стратегии действий в интересах детей представлены в таблице 1.

Таблица 1

Паспорт Государственной стратегии действий в интересах детей

Основные разделы	Содержание
1	2
Основная цель	Создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в Донецкой Народной Республике.
Основные задачи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создать условия для повышения рождаемости в Донецкой Народной Республике. 2. Обеспечить условия для развития комплексной реабилитации детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 3. Повышение качества оказания услуг: социальных, образовательных, медицинских и прочее. 4. Формирование культа здорового образа жизни в семье. Просвещение родителей (законных представителей) о важности формирования навыков здорового образа жизни и культуры молодому поколению. 5. Разработка единого подхода органов управления в Донецкой Народной Республике к решению наиболее актуальных проблем в сфере детства.
Ключевые принципы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация закрепленного в Конституции права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 2. Реализация закрепленной в Конституции гарантии на защиту прав и свобод каждого ребенка. 3. Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. 4. Забота о здоровье каждого ребенка. 5. Помощь государства, направленная на развитие внутренних ресурсов семьи и удовлетворение потребностей ребенка. 6. Особое внимание детям социальных категорий (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, тяжелобольные, дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети погибших шахтёров, дети погибших защитников Донецкой Народной Республики). 7. Профессионализм и высокая квалификация при работе с каждым ребенком и его семьей

1	2
<p>Основные проблемы в сфере детства</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения защиты прав и интересов детей, неисполнение международных стандартов в области прав ребенка. 2. Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями и детьми, распространенность случаев суицида среди детей, отравлений наркотическими веществами, утопления. 3. Социальная исключительность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, тяжелобольных, детей из малообеспеченных семей. 4. Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, представляющей опасность для детей, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет. 5. Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно.
<p>Основные направления реализации</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Семейная политика детствосбережения. 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей. 3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни. 4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства. 5. Создание системы охраны и защиты прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия. 6. Дети – участники реализации государственной стратегии
<p>Срок действия</p>	<p>на период до 5 лет</p>
<p>Ожидаемые результаты</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование среди граждан ценностей ответственного родительства, семьи и ребенка. 2. Сокращение случаев лишения родительских прав, выявление, сопровождение и реабилитация семей, входящих в группу риска, сокращение прецедентов жестокого обращения с детьми в семьях. 3. Создание новой информационной платформы для консультирования граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей. 4. Создание новых возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе улучшение условий обучения в общеобразовательных учреждениях (удобный заезд и выезд, специализированные учебные места в классах обучения, пунктах питания и прочее). 5. Развитие досуговой сферы, увеличение численности детей и подростков, занятых в различных формах внешкольной (досуговой) деятельности. 6. Пропаганда здорового образа жизни, сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 7. Сокращение числа младенческой и детской смертности. 8. Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и восстановления здоровья, в том числе проживающих в городах и поселках, отдаленных от административного центра. 9. Наличие доступной развитой сети учреждений, включая телефоны доверия, консультирование в режиме «онлайн», оказывающих помощь детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 10. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан Донецкой Народной Республики. 11. Улучшение условий для полноценного развития, образования детей и социализации в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 12. Учреждение должности уполномоченного по правам ребенка в Донецкой Народной Республике. 13. Уменьшение числа правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей. 14. Внедрение системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.

Для более четкого понимания идей Государственной стратегии предлагаем подробно рассмотреть каждый из ключевых принципов, обозначенных в таблице.

Реализация закрепленного в Конституции права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. В Донецкой Народной Республике необходимо создать условия, при которых будут соблюдаться прав и законные интересы каждого ребенка в каждой семье, своевременно выявляться нарушения прав и организовываться профилактическая помощь ребенку и его семье. Кроме того необходимо обеспечить адресную поддержку нуждающимся семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Реализация закрепленной в Конституции гарантии защиты прав и свобод каждого ребенка. В Донецкой Народной Республике необходимо сформировать систему государственного управления, которая обеспечит:

- 1) реагирование на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации;
- 2) диагностику ситуации в семье, планирование и принятие необходимого комплекса мер по охране и защите прав ребенка и восстановлению нарушенных прав;
- 3) правовое просвещение семей с детьми;
- 4) предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения и иных посягательства на свою жизнь, половую и иную неприкосновенность.

Также в Донецкой Народной Республике необходимо создать условия для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования (на всех уровнях), воспитания в семье и социализации, максимально возможной самореализации за счет привлечения к внешкольной (досуговой) деятельности. Забота о здоровье каждого ребенка. В Донецкой Народной Республике необходимо принять ряд мер, направленных:

- 1) на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни;
- 2) на всеобщую раннюю профилактику заболеваемости;
- 3) на внедрение новых технологий во все сферы жизни ребенка, направленных на сохранение здоровья;
- 4) на закупку нового и высокопрофессионального медицинского оборудования;
- 5) на привлечение ведущих специалистов отечественных и зарубежных стран для консультаций по особо сложным случаям заболеваемости, а также проведения курсов повышения квалификации медицинского персонала;
- 6) на предоставление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях.

Помощь государства, направленная на развитие внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка. В Донецкой Народной Республике необходимо распространить опыт использования эффективных технологий социальной работы, предполагающих опору на собственную активность людей, а также предоставляющую возможность для их участия в

решении своих проблем наряду со специалистами. Необходимо искать нестандартные экономические решения.

Особое внимание необходимо уделять детям социально уязвимых категорий, а именно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, тяжелобольным, детям из многодетных или малообеспеченных семей. Кроме этого – детям погибших шахтёров и детям погибших защитников Донецкой Народной Республики. Необходимо разрабатывать и внедрять новые формы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их социальную исключительность и способствующие реабилитации и полноценной интеграции в общество. Также необходимо поощрять, предоставлять льготы для обучения, оздоровления, обеспечения досуговой деятельности таких детей (внесение изменений в действующее законодательство, разработка государственных и муниципальных программ, выдача грантов и т.д.).

Отдельно стоит отметить важность профессионализма и высокой квалификации при работе с ребенком и его семьей. Для этого в Донецкой Народной Республике необходимо популяризировать использование последних достижений науки, современных технологий и положительного опыта регулирования проблем в сфере охраны и защиты прав детей в отечественных и зарубежных странах.

Сроки и основные этапы реализации Государственной стратегии необходимо согласовать с бюджетным процессом. Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также создания условий для планирования бюджетных ассигнований в интересах детей по новым принципам потребует изменения порядка составления и утверждения бюджетов соответствующего уровня и корректировки бюджетной классификации Донецкой Народной Республики.

Для успешной реализации Государственной стратегии в экономических условиях, сложившихся в Донецкой Народной Республике, следует создать соответствующую систему индикаторов по каждому направлению и организовать постоянный мониторинг эффективности проводимых мероприятий. Функции по сбору и анализу данных о выполнении программных мероприятий и полученных результатах, а также по выработке необходимых рекомендаций целесообразно возложить на Правительство Донецкой Народной Республики и на Государственную службу статистики Донецкой Народной Республики.

Также считаем целесообразной внедрить практику подготовки ежегодные аналитические доклады Главе Донецкой Народной Республики для ознакомления и направления соответствующих замечаний и предложений по дальнейшей реализации Государственной стратегии.

На основании изложенного предлагается сокращенная дорожная карта мероприятий, направленных на принятие и реализацию Государственной стратегии (рис. 1).

Рис. 1. Дорожная карта по реализации Государственной стратегии действий в интересах детей на период до 2026 г.

В целях совершенствования государственной политики по защите прав детства указ Главы ДНР утвердит Государственную стратегию в интересах детей, постановит Правительству Донецкой Народной Республики в трехмесячный срок утвердить план первоочередных мероприятий, направленных на реализацию Государственной стратегии и предусмотреть при формировании проекта Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики бюджетные средства на реализацию данных мероприятий. В свою очередь план мероприятий будет содержать конкретный перечень действий для органов государственной власти, осуществляющих деятельность в сфере охраны и защиты прав детей, таких как: наименование мероприятия, вид документа, срок реализации мероприятия и ответственного за реализацию субъекта. Приведем несколько примеров (таблица 2).

Таблица 2

План мероприятий по реализации Государственной стратегии действий в интересах детей

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Обеспечение регулярности выплаты алиментов в отношении детей	проект закона Донецкой Народной Республики	февраль 2022 года	Министерство труда и социальной защиты Министерство образования Министерство юстиции
2.	Дополнительная социальная поддержка детей, родители которых не известны	доклад Правительства Донецкой Народной Республики	март 2022 года	Министерство труда и социальной защиты Министерство образования Министерство финансов

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В случае полной реализации поставленных в Государственной стратегии задач и согласованного взаимодействия всех органов государственной власти, мы сможем добиться сокращения числа детей, остающихся без попечения родителей, роста удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях, а также создать правовые основы участия детей во всех сферах жизни общества. Также мы придерживаемся позиции, что быстрое развитие законодательства, осознанное формирование бюджета, креативные подходы в решении проблем в сфере детства, а также активизация гражданского общества, поспособствует быстрому продвижению реализации Государственной стратегии.

Список использованных источников

1. Стратегическое планирование как важнейший фактор повышения эффективности государственного управления [Электронный ресурс]: Назаров В. Обустройство России: вызовы и риски. 2013'12. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-planirovanie-kak-vazhneyshiy-faktor-povysheniya-effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya/viewer> (Дата обращения: 24.11.2021)

2. Формирование системы государственного стратегического управления: модель и проблемы реализации [Электронный ресурс]: Пасмурцева Н.Н. Московский экономический журнал. 2020. № 8. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sistemy-gosudarstvennogo-strategicheskogo-upravleniya-model-i-problemy-realizatsii/viewer> (Дата обращения: 24.11.2021)

3. Стратегическое планирование как важнейший фактор повышения эффективности государственного управления [Электронный ресурс]: Обустройство России: вызовы и риски. 2013. С. 4-12. – Режим доступа: <file:///C:/Users/RVABUK~1/AppData/Local/Temp/strategicheskoe-planirovanie-kak-vazhneyshiy-faktor-povysheniya-effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya.pdf> (Дата обращения: 24.11.2021)

4. О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 – Режим доступа: <https://base.garant.ru/70183566/> (Дата обращения: 24.11.2021)

5. Сид [Электронный ресурс]: Журнал для специалистов сферы семейного устройства и профилактики социального сиротства. 2018. – Режим доступа: https://deti.timchenkofoundation.org/wp-content/uploads/2018/02/sid_0_final.pdf (Дата обращения: 24.11.2021)